

BEMORLARNI SUN'IY OVQATLANTIRISHDA HAMSHIRANING
VAZIFALARI

Yusupova Anoraxon Kozimjon qizi

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Hamshiralik ishi” fani o'qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davolanayotgan bemorlarni sun'iy ovqatlantirishda hamshiraning vazifalari, sun'iy ovqatlantirish usullari, tarkibi, turlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Bemor, ovqatlantirish, sun'iy, hamshira.

Sun'iy ovqatlantirish organizmga ovqat mahsulotlarini me'da zondi (ovqatlantirish naychasi), gastrostoma (operatsion teshik), huqna orqali, venaga yoki mushak orasiga oziq moddalarini yuborishdir.

Kerakli ashyolar: 1. Steril ingichka rezina zond. 2. Vazelin yoki glitserin. 3. Voronka yoki Jane shprisi. 4. Suyuq ovqat (shirin choy, tuxum, qaynatma sho'rva, mineral suv, sut va boshqalar) 600-800 ml hajmda. 5. Suv (30-50 ml) va ichirish uchun naycha. 6. Fonendoskop, leykoplastr, xavfsiz to'g'nag'ich, zond uchun tiqin, shpris.

Bundan tashqari, bemorni ovqatlantirish uchun maxsus preparatlar (eritmalar) tayyorlab olinadi. Oziqlantiruvchi moddalarni fraksion usul bilan kuniga 5-6 marota-ba yoki tomchilab asta-sekin uzoq vaqt davomida yuboriladi.

Bemorlarni me'da zondi orqali sun'iy ovqatlantirish muolaja algoritmi:

1. Ovqatlantirishdan 1 - 1,5 soat oldin g'ilofdagi zond muzlatgichga solib qo'yiladi.

2. Qo'l yuviladi.

3. Bemorga muolaja yo'nalishi tushuntiriladi va stolga kerakli narsalar qo'yiladi.

4. Zond kiritiladigan masofa aniqlanadi (bo'y uzunligidan 100 ni ayiramiz).

5. Zond uchiga glitsirin bilan ishlov beriladi.

Hiqichoq diafragma yoki adashgan nerv ta'sirlanishi natijasida diafragmaning tortishib-qisqarishidan paydo bo'ladi. Bunday hollarda ta'sirlanish reflektor xarakterda bo'lganligi uchun atropin, dimedrol, aminazin, vagosimpatik blokada, me'dani yuvish yaxshi natija beradi.

6. Bemorga yarim o'tirgan holatni egallashiga yordam berib, ko'kragiga sochiq yoki oqliq yopib qo'yiladi.

7. Zond pastki burun teshigi orqali 15—18 sm ga kiritiladi (bemor boshi nisbatan orqaga yo'naltiriladi).

8. Bemorga o'tirgan holatni egallashiga yordam beriladi.

9. Suv ichirib bemordan zondni yutish so'raladi. Ko'ngil aynishini kamaytirish maqsadida muz bo'lagini solish mumkin.

10. Shprisga havo tortiladi va uni zondga birlashtiriladi.

11. Fonendoskop boshchasini me'da sohasiga qo'yib, zond orqali me'daga havo yuboriladi. Fonendoskop orqali havoning me'daga kirganligi eshitiladi.

Zondni me'daga tushganligiga ishonch hosil qilmay turib bemorni ovqalantirish man etiladi.

Zondni leykoplastr bilan burun yonboshiga yopishtiriladi. Bordi-yu zond kiritilgandan so'ng bemor ovqatlantirilmasa, zondning bo'sh qismi tiqin bilan berkitiladi va xavfsiz to'g'nag'ich yordamida bemor kiyimiga mahkamlanadi (59-rasm, *a, b, d, ef, g, h, i*).

Bemorlarni Jane shprisi yordamida zond orqali ovqatlantirish muolaja algoritmi:

1. Barcha kerakli narsalarni tayyorlab, zond kiritilgan joy nazorat qilinadi.

2. Bemorga yarim o'tirgan holat bering.

3. Fonendoskopni me'da sohasiga qo'ying, zond orqali shpris yordamida 30-40 ml havo yuboring. Ma'lum tovushlar eshitishi orqali zondning me'dada joylashgan-ligiga ishonch hosil qiling.

4. Zondni qisqich bilan qising, bo'sh uchini lotokka joylashtiring.

5. Jane shpritsiga suyuq ovqat torting va shprisni me'da zondi bilan birlashtiring, chap qo'lingiz bilan shprisni ushlang, zondan qisqichni yeching.

6. Shpritsning muvozanatini o'zgartirish uchun zondga kiriting.

7. Shprisning zondga birlashtirilgan joyini chap qo'lingiz bilan ushlab turing, o'ng qo'lingiz orqali asta-sekinlik bilan ovqatni yuboring.

8. Bemor ovqatlanib bo'lgandan so'ng, zondni suv bilan boshqa shpris orqali yuving va shprisni ajrating (60- rasm).

Keyingi ovqatlantirishdan oldin zond o'z o'rnida joylashganligiga ishonch hosil qilish kerak. Buning uchun yana zond orqali havo yuborib, fonendoskop orqali eshitiladi.

Zondning bo'sh qismi tiqin bilan berkitiladi va kiyimga mahkamlanadi. Bemorga qulay yotishga yordam beriladi.

Bemorlarni voronkali zond yordamida ovqatlantirish muolaja algoritmi:

1. Voronkali zondni me'daga kiriting va asta engashtirib tayyorlangan ovqatni quyuing.

2. Voronkani to'g'ri ushlang va qisqichni zondan yeching, suyuqlik voronka-ning bo'g'ziga borishi kerak, voronka qancha baland o'rnatilsa, ovqat shuncha tez boradi.

3. Zondni suv bilan chayuing.

4. Voronkani zondan ajrating va uni tiqin bilan yoping.

5. Zondni to'g'nag'ich bilan bemor kiyimiga to'g'nab qo'ying.

Bemorni sut mahsulotlari bilan ovqatlantirilganda zondni har 2 soatda chayib turing, aks holda zondda patogen mikroblar ko'payishi mumkin.

Bemorlarni zond orqali tomchilab ovqatlantirish muolaja algoritmi:

Bu ovqatlantirish usulini shifokor belgilaydi.

1. Oziqlantiruvchi eritmani tomchilab yuborish uchun sistema, shtativ va qisqich tayyorlang.
2. Eritma solingan flakonni shtativga mahkamlang.
3. Flakonga tiqin orqali havo o'tkazgichni kiriting va shtativga mahkamlang, bo'sh qismini esa ignadan yuqoriga joylashtiring.
4. Suyuqlik oqib ketmasligi uchun buralma qisqichni berkiting.
5. Flakonga sistemali ignani tiqin orqali kiriting.
6. Buraladigan qisqich orqali sistemaning o'tishini tiklang.
7. Flakon tubini yuqoriga qilib aylantiring va tomizg'ich rezervuarini to'ldiring.
8. Sistemadan havoni siqib chiqaring (oziqlantiruvchi eritma tomizgich rezervuari pastidagi naychani to'ldirib turishi kerak).
9. Sistemani qisqich bilan yoping.
10. Naychanning bo'sh qismini shtativga mahkamlang.
11. Bemorga muolajaning ahamiyatini tushuntiring.
12. Zondni yuqorida qo'llangan usul orqali bemor me'dasiga kiriting.
13. Me'daga kiritilgan zondni pastki qismidan qisqich bilan berkiting.
14. Sistemani pastki qismidan ham qisqich bilan berkitib, zondni sistemaga ulang.
15. Qisqichlarni olib qo'ying.
16. Eritmaning yo'nalish tezligini buraluvchi qisqich yordamida tartibga keltiring.
17. Zond va sistemani qisqich orqali berkitib, so'ng sistemani ajrating.
18. Jane shprisi yordamida zondni suv bilan yuving.
19. Zondning bo'sh uchini tiqin bilan berkiting va bemor kiyimiga mahkamlang. Bemor o'zini qanday his qilayotganligini aniqlang, qo'lingizni yuving.

Bemorlarni gastrostoma (operatsion teshik) orqali ovqatlantirish.

Qizilo'ngach va me'daning yuqori qismi o'tkazuvchanligi buzilganda bemorni gastrostoma orqali ovqatlantirish tavsiya etiladi. Operatsiya vaqtida zond gastrostoma-maga kiritiladi va mahkamlanadi. Ovqat turi va bemorning necha marta ovqatlanishi-ni shifokor belgilaydi.

Muolaja algoritmi:

1. Ovqatlantirish uchun ovqatni tayyorlab oling.
2. Bemorni ushbu ovqatlantirish usuliga tayyorlang, qo'lingizni yuving va voronkani zondga birlashtiring.
3. Tabiiy ovqatlanish tezligi maromida, kichik hajmda voronka yoki Jane shpritsi yordamida zond orqali ovqatni me'daga kiriting.
4. Zondni suv bilan chaying, voronkani zondan ajrating.
5. Qisqich yordamida zondning oxirgi qismini qising va uni bemor kiyimiga mahkamlang.
6. Qo'lingizni yuving.

Hamshira bemorlarni ovqatlantirganda operatsiya qilib ochilgan teshik chetlarini ovqatdan ifloslanmasligini kuzatib turishi kerak, buning uchun kiritilgan zondni yopishqoq plastr bilan yopishtirib, ovqat berilgandan so'ng har gal teshik atrofidagi teri tozalanadi, unga Lassar pastasi suriladi va quruq steril bog'lam qo'yiladi .

Bemorlarni parenteral ovqatlantirish.

Bemor tabiiy yo'l bilan ovqat iste'mol qila olmaganda parenteral ovqatlanish usulidan foydalaniladi. Qoida bo'yicha uni bemorlarga operatsiyadan oldin yoki operatsiyadan so'ng belgilanadi. Parenteral ovqatlanish me'da-ichak tizimida ovqat-ning so'rilish va hazm bo'lish jarayoni buzilganda (vaboda, dizehteriyaning og'ir turida, enterit va enterokolitda va h.k.), umuman ishtaha yo'qligida (anoreksiya), qayta-qayta qusishda buyuriladi. Bu maqsadda oqsillar, aminokislotalar, gidrolizin, kazein, aminokislotalarning sun'iy aralashmasi: alvezin, levomin, poliamin, yog'li emulsiyalar, lipofundin-S va 10% liglukoza,

bundan tashqari bir litrgacha elektrolitlar eritmasi qo'llaniladi. B guruh vitaminlari, askorbin kislota yuboriladi.

Maxsus sistemalar orqali parenteral ovqatlantirish uchun oziqlantiruvchi moddalar venaga lomchilab yuboriladi, bu bir vaqtning o'zida oqsillar, yog'lar, uglevodlarni 3 ta fiakon orqali yuborishga imkon beradi. Preparatlarni yuborishdan oldin suv hammomida tana haroratigacha isitiladi (37—38°C) (64- rasm).

Preparatlarni yuborishda ularning tezligiga qat'iy rioya qilish lozim.

1. Hidrolizin, kazeinning oqsilli gidrolizati, fibri-konosol birinchi 30 daqiqa ichida minutiga 10—20 tomchidan kiritiladi, agar bemor organizmi preparatlarni yaxshi qabul qila olsa, tomchilar tezligi 40— 60 tagacha ko'paytiriladi.

2. Poliamin birinchi yarim soat davomida minutiga 10-20 tomchi tezlikda kiritiladi, so'ng minutiga 25-35 tomchidan yuboriladi. Tomchilar sonini ko'paytirish maqsadga muvofiq emas, chunki ortiqcha aminokislotalar yaxshi o'zlashtirilmay siydik bilan chiqib ketadi.

3. Lipofundin-S (10% li eritma) birinchi 10—15 daqiqa davomida minutiga 15—20 tomchi tezlikda yuboriladi, so'ng asta-sekin (yarim soat davomida) yuborish tezligi 1 daqiqada 60 tomchigacha ko'paytiriladi. 500 ml li preparatni yuborish lozim bo'lsa, 3—5 soat davom etadi. Oqsilli preparatlarni tez yuborish natijasida bemorda qizish, yuzning qizarishi, nafas olishning buzilishi kabi holatlar sezilishi mumkin. Parenteral ovqatlantirish uchun dori vositalari tirsak venasi orqali amalga oshiriladi. Preparatlarni uzoq va tez-tez qo'llash lozim bo'lsa, venani kateterizatsiya qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Rektal (to'g'ri ichak orqali) sun'iy ovqatlantirish. Ichak orqali oziq moddalarni yuborishda ma'lum maqsad ko'zda tutiladi. Bu organizmning suyuqlikka va osh tuziga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir. Bu usul bilan ovqatlantirish qizil-o'ngach batamom tutilib qolganda, organizm suvsizlanganda qizilo'ngach va me'da-ning yuqori qismidagi operatsiyalardan keyin qo'llaniladi. Ovqatli huqnalar organizmdan siydik ajralishini kuchaytiradi, shu bilan birga

zararli moddalarning chiqib ketishiga imkon beradi. Ovqat yuborishdan bir soat oldin ichaklarni bo'shalish uchun tozalash huq-nasi qilinadi. To'g'ri ichakda sun'iy ovqatlantirish uchun 5% li glukoza va 0,85% li natriy xlorid eritmasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir, chunki bu eritmalar yaxshi so'riladi. Yuqoridagi suyuqliklardan biri 200-500 ml miqdorida rezina nokcha orqali yuborilgani ma'qul. Suyuqlik harorati 37—38°C dan oshmasligi lozim. Ichaklarning to'lqinsimon harakatini to'xtatish uchun preparatga 5—10 tomchi opiy nastoykasi qo'shiladi. Rektal ovqatlantirish bir kecha-kunduz davomida 3—4 marta takrorlanadi. Bu usulda tez-lez ovqatlantirish natijasida to'g'ri ichak atrofida joylashgan halqasimon muskullar shikastlanishi va orqa chiqaruv yo'lida yoriqlar paydo bo'lishi mumkin, buning uchun orqa chiqaruv teshigi va atrofi qunt bilan yuvilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1."Hamshiralik ishi asoslari" K.U.Zokirova .
- 2."Bemorlarni uyda va shifohonada parvarish qilish" F.G.Nazirov .
- 3."Hamshiralik ishi asoslari"Q.S.Inomov.
- 4."Hamshiralik ishi asoslari" T.Yu.Umarova.
- 5."Normal anatomiya va fiziologiya" N.Ahmedov,Z.Sodiqova.

